

QASDDAN BADANGA O'RTACHA OG'IR SHIKAST YETKAZISH JINOYATI BO'YICHA TERGOVGA QADAR TEKSHIRUV O'TKAZISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Suyunov Shaxzodbek Shovkatovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

"Tergov faoliyati" kafedrası o'qituvchisi

Abdullayev Shoxbozbek Shuxratjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 323-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15535414>

Annotatsiya

Muallif ushbu maqola orqali "Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish" jinoyati yuzasidan tergovga qadar tekshiruvni o'tkazish tartibi, asoslari, o'tkazishning o'ziga xos xususiyatlari, tergovga qadar tekshiruv o'tkazishi mumkin bo'lgan davlat organlari, tergovga qadar tekshiruv davrida o'tkazilishi mumkin bo'lgan tergov harakatlari, ushbu bosqich yakuniga ko'ra chiqariladigan qarorlar to'g'risida so'z yuritadi.

Kalit so'zlar

Badanga shikast yetkazish, tergovga qadar tekshiruv, tergov harakati, jinoyat ishini qo'zg'atish, qo'zg'atishni rad etish, tegishligiga ko'ra yuborish, ariza, xabar, ma'lumot.

Annatation

Through this article, the author will talk about the procedure for conducting a pre-investigation investigation into the crime of "intentional infliction of moderate serious injury to the body", the basics, specifics of conducting, state bodies that can conduct a pre-investigation examination, investigative actions that can be carried out during the pre-investigation period, decisions that will be issued at the end of this stage.

Keywords

Injury to the body, pre-investigation examination, investigative action, criminal prosecution, refusal to provoke, sending according to belonging, application, message, information.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-may kuni qabul qilingan "Jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirishchora-tadbirlari to'g'risida"gi 3723-son qarori¹ bilan O'zbekiston Respublikasining jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari va vazifalari sifatida: jinoyat qonunchiligi normalarini unifikatsiya qilish, fuqarolar huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarining ta'sirchan va va ishonchli muhofaza qilinishini; jinoyat protsessida shaxsning huquq va erkinliklari kafolatlarini ishonchli ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish; jinoyat protsessining yangi shakl va tartib-tamoyillarini kiritish belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 13-moddasida "O'zbekiston respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi." deb belgilangan. Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyati asosiy qonunimizda oliy qadriyat deb belgilangan inson sog'lig'iga bevosita daxl qiladi. Qasddan badanga shikast yetkazish-

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-may kuni qabul qilingan "Jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirishchora-tadbirlari to'g'risida"gi 3723-son qarori

jabrlanuvchining badaniga qasddan jismoniy zarar yetkazib, tanasining anatomik butunligini yoki a'zolaridan birining fiziologik funksiyasini buzish hisoblanadi². O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 105-moddasida "Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish-sodir etilayotgan paytda hayot uchun xavfli bo'lmagan va Jinoyat kodeksining 104-moddasida nazarda tutilgan oqibatlariga olib kelmagan, lekin sog'liqning uzoq vaqt, ya'ni kamida yigirma bir kun, ammo to'rt oydan ko'p bo'lmagan davrda yomonlashuviga yoki umumiy mehnat qobiliyatining o'n foizdan o'ttiz uch foizgacha yo'qolishiga sabab bo'lgan qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast etkazish Jinoyat kodeksining 126¹-moddasida nazarda tutilgan jinoyat alomatlari mavjud bo'lmasa."³-deb belgilangan.

Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyati bo'yicha ariza, xabar, boshqa ma'lumotlar kelib tushgan paytdan boshlab tergovga qadar tekshiruv boshlanadi. Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyati bo'yicha dastlabki manba sifatida quydagilarni ko'rishimiz mumkin

- jabrlanuvchi yoki uning yaqin qarindoshining arizalari;
- "102" qisqa telefon raqamiga qilingan murojaat;
- shohidlarning II Oga qilgan murojaatlari
- jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash vazifasini amalga oshirayotgan Ichki ishlar organlari xodimlari va Milliy gvardiya xodimlarining bergan bildirgilar;
- ommaviy axborot vositalari tomonidan berilgan xabarlar;
- sog'liqni saqlash vazirligining hududiy bo'linmalarining murojaatlariva boshqalar hisoblanadi⁴.

Qasddan badanga o'rtacha og'irlikda shikast yetkazish jinoyati bo'yicha yuqorida sanab o'tilgan murojaatlar asosida quydagi organlar tergovga qadar tekshiruv ishlarini olib boradilar:

- Ichki ishlar organlari;
- harbiy qismlar, qo'shilmalarning komandirlari, harbiy muassasalar va harbiy o'quv yurtlarining boshliqlari;
- O'zbekiston Respublikasi IIV jazoni ijro etish tizimini boshqarish organlarining boshliqlari, jazoni ijro etish kaloniyalari, tarbiya kaloniyalari, tergov hibsonalari va turmalarning boshliqlari;
- olis safarda bo'lgan dengiz kema kapitanlariva boshqalar.

Qasdan badanga o'rtacha og'irlikda shikast yetkazish jinoyati bo'yicha asosan Ichki ishlar organlari tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiradi. Ushbu jinoyat ishi bo'yicha tergovga qadar tekshiruvni o'tkazish davomida quydagi tergov va protsessual harakatlarini o'tkazish mumkin⁵:

- hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish;
- ekspertiza o'tkazish;

² Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

³ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 105-moddasi birinchi qismi.

⁴ Суюнов Ш. Гиёхвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда кўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

⁵ Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истикболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.

- shaxsni ushlash;
- shaxsni ushlash chog'ida shaxsiy tintuv va olib qo'yish;
- shaxsdan tushuntirishlar olish va boshqa tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazish mumkin.

Qasddan badanga shikast yetkazish jinoyati bo'yicha ariza, xabar va boshqa ma'lumotlar kelib tushgandan so'ng xodisa sodir bo'lgan joyga zudlik bilan tezkor-tergov guruhini chiqarish lozim. Xodisa joyiga borgan TQT mansabdor shaxsi jabrlanuvchiga zudlik bilan birinchi tibbiy yordam ko'rsatishi va tez tibbiy yordamga murojaat qilishi lozim⁶. Shundan so'ng xodisa sodir bo'lgan joy o'rab olinib, xavfsizlik choralari ko'rgan holda xodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov harakatini amalga oshirishga kirishish lozim. Tergovchi xodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda har bir elementga e'tibor berishi kerak⁷. Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyati bo'yicha xodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda xodisa joyidan ish uchun ahamiyatli quydagilarni olish mumkin:

- jinoyat sodir etish quroli (Masalan, pichoq, temir jism, kastet, tosh, boshqa o'tkir tig'li jism va o'qotar qurol);
- qon dog'lari;
- barmoq izlari (Masalan, jinoyat qurolidan);
- jabrlanuvchi yoki gumon qilinuvchiga tegishli kiyimlar;
- xodisa joyidagi kameralarning yozuvlari;
- va boshqa ish uchun ahamiyatli narsalar.

Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyati bo'yicha jabrlanuvchilar, shoxidlardan, jinoyat sodir etgan shaxsdan tushuntirishlar olishda har bir holatni sinchiklab ko'rsatuvlarni olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki o'sha paytda jinoyat haqidagi barcha ma'lumotlar protses ishtirokchilarining xotirasidan ko'tarilmagan bo'ladi va har bir holat yuzasidan to'liq ko'rsatuv bera oladi. Protse ishtirokchilaridan tergovga qadar tekshiruv davrida qanchalik ko'p mamlumotlar oladigan bo'lsak kelgusida jinoyatni fosh etishda yordam beradi. Bundan tashqari jabrlanuvchidan ko'rsatuv olayotganda uni video yozuvga qayd etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki kelgusida unga boshqa shaxslar ta'sir qilishi natijasida ko'rsatuvlarini o'zgartirishi mumkin⁸.

Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyati bo'yicha TQT davrida quydagi ekspertizalarni o'tkazish mumkin:

- sud-tibbiy ekspertiza;
- sud-biologik ekspertiza;
- sud-daktiloskopik ekspertiza
- sudga oid sovuq qurol ekspertizasi va boshqalarni o'tkazish mumkin.

Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyati bo'yicha bo'yicha sud-biologik ekspertiza tayinlash uchun shaxsdan ekspertiza tekshiruvi uchun namunalar olish tergovga qadar tekshiruv paytida o'tkazish mumkinligi jinoyat protsessual qonunchiligida ruxsat

⁶ Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе // Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.

⁷ Суянов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта // Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.

⁸ Murodov B., Bo'taev M. Jinoyat protsessida begunoh shaxslarni rehabilitatsiya qilish asoslarini tahlil qilish // Jamiyat va innovatsiya. – 2020. – V. 1. – No 1. – B. 166-176.

etilmagan. Bu qonundagi bo'shliqni to'ldirish maqsadga muvofiq bo'ladi⁹.

Tergovga qadar tekshiruv yakuniga ko'ra O'zbekiston Respublikasi JPK 330-moddasiga muvofiq quydagi qarorlarni qabul qilish mumkin:

- jinoyat ishini qo'zg'atish to'g'risida qaror;
- jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etish to'g'risida qaror;
- tegishliligiga ko'ra tergov organiga yuborish to'g'risida qaror.

Xulosa qilib aytganda Qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish jinoyati bo'yicha tergovga qadar tekshiruvni har tomonlama, to'liq, sinchkovlik bilan amalga oshirilsa jinoyat sodir etgan shaxslarni ayblarini tergov davomida is both qilishda yordam beradi¹⁰.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi "Toshkent" 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessula kodeksi .
3. O'zbekiston Respublikasi Jinopyat kodeksi.
4. O'zbekiston Respublikasining 2010-yil 1-iyunda qabul qilingan 249-sonli "Sud ekspertizasi to'g'risida"gi qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-may kuni qabul qilingan "Jinoyat va jinoyat protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirishchora-tadbirlari to'g'risida"gi 3723-son qarori.
6. "Jinoyat ishini yuritishda ekspertiza: mazmuni, axamiyati, tayinlash va o'tkazish asoslari" uslubiy qo'llanma, O'zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi 2016- yil. 7."Qasddan badanga shikat yetkazish jinoyatlarini tergov qilishda ilgari surilgan versiyalarni tekshirishning ayrim masalalari" maqola Yesimbetova.B.Y
7. "Qasddan badanga og'ir yoki o'rtacha og'irlikda tan jarohati yetkazish jinoyatlarini kvalifikatsiya qilish " maqola Yesimbetova.B.Y 2024-yil 15-mart
8. "Badanga tan jarohati etkazish jinoyatlarini tergov qilishdagi ekspertiza va mutaxassislik bilimlari" maqola Yesimbetova.B.Y 2024-yil 5-noyabr "Ilm-fan yangiliklari konferensiyasi"
9. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
10. Муродов Б., Хомидов В. Процессуальные основания производства обыска и следственного действия //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 402-411.
11. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.
12. Суюнов Ш. Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятини тергов қилишда қўшиб ҳисоблаш методологиясининг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2025. – Т. 4. – №. 10. – С. 20-24.

⁹ Murodov, B. (2016). Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish. O'zbekiston qonunchiligiga sharh , (3), 47-50.

¹⁰ Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

13. Суюнов Ш. Понятие преступления по незаконному изготовлению, приобретению, хранению наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта // Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 267-277.
14. Murodov B., Bo'taev M. Jinoyat protsessida begunoh shaxslarni reabilitatsiya qilish asoslarini tahlil qilish // Jamiyat va innovatsiya. – 2020. – V. 1. – No 1. – B. 166-176.
15. Murodov, B. “Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da’vo muddati o’tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish”. O‘zbekiston qonun hujjatlari sharhi 3 (2016): 47-50.
16. Murodov, B. (2016). Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish. O‘zbekiston qonunchiligiga sharh , (3), 47-50.
17. Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.
18. Хушвактова Н.А. Ишни судга қадар юритишда жамоатчилик иштирокининг ретроспектив таҳлили // Society and innovations // Special Issue – 06 (2022) / ISSN 2181-1415 – Б. 300-308. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss6/S-pp301-308> (12.00.00).
19. Усмналиев Н. Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар // Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.